

ORGANIK KISLOTALAR ASOSIDA POLIEFIR OLIISHNI TADQIQ ETISH.

¹Ikramov Mavlon Adxamjon o'g'li,

²Sayfiddinov Osimxon Obiddin o'g'li

¹Namangan muhandislik-qurilish instituti, magistr,

²Namangan muhandislik-qurilish instituti, talaba.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7371517>

Poli-molekulyar birikmalar sanoati miqyosda termoplast poliefirlarining bir qator qimmatli xususiyatlari tufayli yangidan-yangi kompozit materiallar yaratishga erishib kelinmoqda [1]. Jumladan, ularning an'anaviy termoreaktiv oligomerlar bilan modifikatsiyalash natijasida, molekulyar og'irligi o'n barobar yuqori bo'lgan maxsulotlar sintez qilinib kelinmoqda [2].

Tarkibida fenol guruhi saqlovchi oligomerlarining, termoplast poliefirlari bilan hosil qilgan kompozitsiyalari asosida mexanik va zarbiy mustaxkamligi yuqori bo'lgan materiallar olish imkonini beradi [3]. Termoplast poliefirlarining furan guruhi saqlovchi oligomerlari asosida modifitsirlanishii esa, radiatsiyaga chidamli hamda yuqori haroratbardosh qoplamalar olishda muhim ahamiyat kasb etadi [4].

Bugungi izlanishlarimiz mobaynida, mazkur poliefir tarkibidagi komponentlarning o'zaro molyar nisbatlari o'zgarishining, bevosita fizik-kimyoviy xossalari ta'sirini tajribalar asosida ko'rib o'tamiz.

Dastlab ADK va DEG asosida 1:1,1 va 1:1,5 mol/mol nisbatlarda sintez qilingan maxsulotlarning molekulyar massalari tajribada (Viskozimetriya usuli yordamida) aniqlamdi. Olingan natijalar quyidagi grafikda tasvirlangan (1-rasm).

Yuqorida keltirilgan 1-grafik ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiku, olingan moddalar molekulyar massa ko'rsatgichlari: ADK va DEG ning o'zaro 1:1,1 va 1:1,5 mol/mol nisbatlarida mos ravishda: 1475 va 950 (MM)ni tashkil etmoqda. Bunda, sintez jarayonida DEG miqdorinig 1,1 dan, 1,5 mol nisbatga ortishi, maxsulotining molekulyar massasini qariyb 1,5 barobarga kamayishiga sabab bo'ldi. Ushbu hodisani quyidagicha izohlash mumkin:

1-rasm.

Aniqlanayotgan 1:1,5 mol/mol nisbatdagi poliefir tarkibida, ayni maxsulotning 1:1,1 mol/mol nisbatdasisiga qaraganda, reaksiyaga kirishmagan DEG molekullari mavjud. Bu esa o'z navbatida o'rtacha molekulyar massaning past bo'lishiga olib keladi.

O'rganilgan barcha ma'lumotlarni umumlashtirgan holda quyidagicha xulosaga kelish mumkin: o'z-ozidan 1:1,1 mol/mol nisbatlardagi ADK va DEGdan sintez qilingan poliefirning molekulyar og'irligi, aynan shu moddalardan 1:1,5 mol/mol nisbatlarda olinganiga qaraganda yuqori ekanligi ma'lum. Bu holatga berilgan izoh va uning qanchalik to'g'ri ekanini esa, turbidimetrik titrlash usuli orqali yaqqol namoyon bo'ladi.

References:

1. Jo'rayev, M. (2022). KO'KAMARON O'SIMLIGINING KODENSIRLANGAN FENOLLI BIRIKMALARI.
2. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., & Sayfiddinov, O. (2022). PURIFICATION OF PHOSPHORIC ACID FROM IMPURITIES IN THE EXTRACTION PROCESS AND RESEARCH OF OBTAINING HIGH-QUALITY NITROGEN-PHOSPHORIC FERTILIZERS. *Models and methods in modern science*, 1(16), 86-99.
3. Сайфиддинов, О., Ғойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). КОМПОЗИЦИОН ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИД СМОЛАЛАРИНИ ТЕРМИК ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ.
4. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., Nishonov, A., & Sayfiddinov, O. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритлари асосидаги экстракцион фосфат кислотадан юқори сифатли аммоний фосфатлари олиш. *Science and innovation*, 1(A4), 150-160.

5. Сайфиддинов, О., & Хусанбоев, З. (2022). КИМЁ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА “КИМУОГАР” ИЛМИЙ ПЛАТФОРМАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *Academic research in modern science*, 1(13), 154-156.
6. Ergashev, S., G'oyipov, A., & Alimuxamedov, M. (2022). KOMPOZITSION FENOL-FORMALDEGID OLIGOMERLARINING TARKIBINI NEFELOMETRIK USULDA O'RGANISH. *Science and innovation*, 1(A5), 424-430.
7. Сайфиддинов, О., & Хусанбоев, З. (2022). ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ТИББИЁТ СОҲАСИДА “CARE HELPER” ЛОЙИҲАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(2), 42-45.
8. Shermatov, A., & Maulyanov, S. (2022). ЎСИМЛИК ТАРКИБИДАН КОЛХИЦИН ВА КОЛХАМИН АЛКАЛОИДЛАРИНИ АЖРАТИБ ОЛИШ КИНЕТИКАСИ. *Science and innovation*, 1(A5), 431-436.
9. Shamshidinov, I., Kodirova, G., Sayfiddinov, O., & Zakirov, M. (2022). METHOD OF APPLICATION OF BIOGUMUS AS WELL AS OBTAINING LIQUID BIOORGANOMINERAL FERTILIZERS FROM RAIN WORM BIOGUMUS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(10), 40-46.
10. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎФИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).
11. Eminov, A., Jumanov, Y. U., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). PROSPECTS FOR THE USE OF KAOLINS OF UZBEKISTAN. *Science and Innovation*, 1(6), 367-373.
12. Eminov, A., Jumanov, Y., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). О 'ZBEKISTON KAOLINLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. *Science and innovation*, 1(A6), 367-373.
13. Rakhmonov, D., & Gayipov, A. (2022). STUDY OF COMPOSITION AND CRITICAL PARAMETERS OF DUST FROM LOCAL COTTON INDUSTRY. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(9), 77-81.
14. Mukhammadjon, J., Dilshod, R., & Botirov, E. (2022). ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF TWO SPECIES OF SCUTELLARIA AERIAL PARTS FROM UZBEKISTAN AND THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITIES. *BEST SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(1), 208-215.
15. Shermatov, A., & Maulyanov, S. (2022). KINETICS OF ISOLATION OF COLCHICINE AND COLCHAMINE ALKALOIDS FROM PLANT CONTENTS. *Science and Innovation*, 1(5), 431-436.
16. G'oyipov, A., Mamayunusova, M., & Ergasheva, Z. (2022). QOVOQ MAG 'ZINING TARKIBINI TADQIQ ETISH.